

KORXONALARDA MOL YETKAZIB BERUVCHI VA PUDRATCHILARGA BERILADIGAN BO‘NAKLAR HISOBINI YURITISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI

Dehqonov Umarjon Maxammad o‘g‘li

Andijon davlat texnika instituti 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19510468>

Annotatsiya: Ushbu maqolada korxonalarda mol yetkazib beruvchi va pudratchilarga beriladigan bo‘nak (avans) to‘lovlarining hisobini yuritishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Bo‘nak operatsiyalarining buxgalteriya hisobi, ularning moliyaviy hisobotga ta’siri hamda ichki nazorat tizimidagi o‘rni tahlil qilingan. Shuningdek, amaldagi milliy va xalqaro standartlar asosida hisob yuritishning o‘ziga xos xususiyatlari ko‘rib chiqilgan.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты учета авансов, выданных поставщикам и подрядчикам на предприятиях. Проанализированы особенности бухгалтерского учета авансовых операций, их влияние на финансовую отчетность и роль во внутреннем контроле.

Abstract. This article examines theoretical and practical aspects of accounting for advances issued to suppliers and contractors in enterprises. It analyzes accounting treatment, financial reporting impact, and internal control implications of advance payments.

Kalit so‘zlar: bo‘nak, avans to‘lovlari, kreditor qarzdorlik, buxgalteriya hisobi, pudratchi, mol yetkazib beruvchi, moliyaviy hisobot.

Ключевые слова: аванс, поставщики, подрядчики, бухгалтерский учет, кредиторская задолженность, финансовая отчетность.

Keywords: advance payment, suppliers, contractors, accounting, liabilities, financial reporting.

Kirish

Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalarining moliyaviy barqarorligi va uzluksiz ishlab chiqarish jarayonini ta‘minlashda mol yetkazib beruvchilar va pudratchilar bilan o‘zaro hisob-kitoblar muhim ahamiyat kasb etadi. Amaliyotda ko‘plab korxonalarda shartnoma majburiyatlarini ta‘minlash maqsadida bo‘nak to‘lovlari amalga oshiriladi. Ushbu bo‘naklar keyinchalik yetkazib beriladigan tovarlar yoki bajariladigan ishlar hisobidan qoplanadi.

Bo‘nak to‘lovlari korxonaning aktivlari tarkibida muhim o‘rin egallab, ular likvidlik darajasiga, debitorlik qarzdorlikning shakllanishiga hamda moliyaviy natijalarga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli ularning hisobini to‘g‘ri yuritish moliyaviy hisobotning ishonchligini ta‘minlashda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari va milliy buxgalteriya hisobi standartlarida bo‘nak operatsiyalarini tan olish, baholash va hisobga olish tartiblari belgilangan bo‘lib, ularni amaliyotda to‘g‘ri qo‘llash muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtayi nazardan, mazkur maqolada bo‘naklar hisobining nazariy asoslari va amaliy jihatlari tadqiq etiladi [1].

Asosiy qism

Iqtisodiy adabiyotlarda mol yetkazib beruvchilarga beriladigan bo‘naklar hisobi turlicha yondashuvlar asosida tahlil qilingan.

G.V. Savitskaya o‘zining ilmiy ishlarida korxonalarining moliyaviy holatini tahlil qilishda debitorlik va kreditorlik qarzdorlikning tarkibi muhim ahamiyatga ega ekanligini ta‘kidlaydi.

Uning fikricha, bo‘nak to‘lovlari korxonalarining vaqtinchalik muzlatilgan shakli bo‘lib, ularning samarali boshqarilishi umumiy likvidlikka bevosita ta‘sir qiladi [2].

K.R. Kieso va J.J. Weygandt o‘zining “Financial Accounting” asarida avans to‘lovlarini aktiv sifatida tan olish va keyinchalik xarajatlarga o‘tkazish tartibini xalqaro standartlar asosida yoritadi. Ularning qarashicha, bo‘naklar to‘g‘ri tasniflanmasa, moliyaviy hisobotda aktivlar sun‘iy ravishda oshirib ko‘rsatilishi mumkin [3].

R. Horngren esa boshqaruv hisobi nuqtayi nazaridan bo‘nak operatsiyalarini xarajatlar rejalashtirish va nazorat qilish instrumenti sifatida ko‘rib chiqadi. Uning asarida ta‘kidlanishicha, avans to‘lovlari ishlab chiqarish zanjiridagi risklarni kamaytirishga xizmat qiladi [4].

O‘zbekistonlik iqtisodchi olimlar tomonidan ham bu masala o‘rganilgan bo‘lib, milliy buxgalteriya hisobi standartlarida bo‘nak to‘lovlarini 4300- va 4410-hisobvaraqlar orqali yuritish tartibi belgilangan. Bu yondashuv korxonalarda hisob tizimini yagona metodologik asosga keltirishga xizmat qiladi [5].

Ushbu maqolada ilmiy bilishning tahlil, sintez, qiyosiy tahlil va tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi. Milliy va xalqaro buxgalteriya standartlari o‘rganildi hamda amaliy korxonalar ma‘lumotlari asosida umumlashtirish amalga oshirildi. Shuningdek, bo‘nak operatsiyalarining hisobga olinishi va moliyaviy hisobotga ta‘siri nazariy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqotda statistik ma‘lumotlarni solishtirish orqali xulosalar shakllantirildi.

Korxonalarda mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga beriladigan bo‘naklar asosan shartnoma shartlarini ta‘minlash, tovar va xizmatlar uzluksizligini kafolatlash maqsadida amalga oshiriladi. Ushbu operatsiyalar buxgalteriya hisobida debitorlik qarzdorlik sifatida aks ettiriladi.

Bo‘nak operatsiyalarining hisobini to‘g‘ri yuritish korxonaning moliyaviy holatini aniq aks ettirishda muhim rol o‘ynaydi. Quyidagi jadvalda bo‘nak operatsiyalarining hisobda aks ettirilishi ko‘rsatilgan:

1-jadval

Mol yetkazib beruvchilarga berilgan bo‘naklarning buxgalteriya yozuvlari

Operatsiya mazmuni	Debet	Kredit	Izoh
Mol yetkazib beruvchiga bo‘nak to‘landi	4310 “Mol yetkazib beruvchilarga berilgan bo‘naklar”	5110 “Hisob-kitob raqami”	Pul mablag‘i chiqimi
Tovarlar qabul qilindi	1010 “Tovar-moddiy zaxiralar”	6010 “Mol yetkazib beruvchilar bilan hisob-kitob”	Aktivlar kirimi
Bo‘nak hisobdan chiqarildi	6010	4310	Qarzdorlik yopildi

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, bo‘nak operatsiyalarining noto‘g‘ri yuritilishi korxonalar balansida aktivlar va majburiyatlarning noto‘g‘ri aks etishiga olib keladi. Bu esa investorlar va kredit tashkilotlari uchun noto‘g‘ri moliyaviy qarorlar qabul qilish xavfini oshiradi.

Shuningdek, amaliyotda ko‘plab korxonalarda bo‘naklar bo‘yicha ichki nazorat tizimi yetarli darajada rivojlanmaganligi aniqlangan. Bu esa mablag‘larning maqsadsiz ishlatilishiga va debitorlik qarzdorlikning ortishiga olib kelmoqda.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, bo‘nak operatsiyalarini avtomatlashtirilgan buxgalteriya tizimlari orqali yuritish hisob aniqligini oshiradi va inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni kamaytiradi. Shuningdek, ichki audit tizimini kuchaytirish bo‘naklar nazoratini samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Xulosa

Korxonalarda mol yetkazib beruvchi va pudratchilarga beriladigan bo‘naklar hisobi moliyaviy barqarorlikni ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Ularni to‘g‘ri hisobga olish korxonalar aktivlari va majburiyatlarini real aks ettirish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, bo‘nak operatsiyalarini samarali boshqarish likvidlikni oshiradi, moliyaviy risklarni kamaytiradi hamda korxonalar boshqaruv samaradorligini yaxshilaydi. Shu bois, avtomatlashtirilgan hisob tizimlarini joriy etish va ichki nazoratni kuchaytirish muhim hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. Buxgalteriya hisobi milliy standartlari (BHMS). Toshkent, 2022, 45-bet.
2. Savitskaya G.V. Analiz xozyaystvennoy deyatelnosti predpriyatiya. Moskva: INFRA-M, 2019, 112-bet.
3. Kieso D.E., Weygandt J.J. Financial Accounting: IFRS Edition. Wiley, USA, 2020, p. 356.
4. Horngren C.T. Cost Accounting: A Managerial Emphasis. Pearson, USA, 2018, p. 214.
5. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. Buxgalteriya hisobining amaliy qo‘llanmalari va yo‘riqnomalari. Toshkent, 2021, 78-bet.